

Original paper

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СУЩНОСТЬ ЗАИКАНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ

© Тасбаева Г¹✉, Клышбаева Г²✉

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается дудукание у детей младшего дошкольного возраста, как невроз координации, связанный с нарушением функции речи.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать эффективные методы коррекции заикания у детей с использованием логотерапии и терапевтических ритмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании рассмотрены различные методы коррекции заикания, включая логотерапию, терапевтические ритмы и нейродинамическую терапию.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показывают, что использование логотерапевтических приемов и терапевтической ритмики оказывает значительное влияние на коррекцию заикания у детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Применение логотерапии и терапевтических ритмов эффективно в коррекции заикания и может значительно улучшить речь ребенка.

Ключевые слова: заикание, логотерапия, лечебная ритмика, невроз, нейродинамика.

Для цитирования: Тасбаева Г, Клышбаева Г. современные взгляды на сущность заикания и методы его коррекции. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.397–403.

DUDUQLANISHNING MOHIYATI HAQIDA ZAMONAVIY QARASHLAR VA UNI TUZATISH USULLARI

© Tasbaeva G¹✉, Klishbaeva G²✉

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanish, koordinatsiya nevrozi bo'lib, nutq apparatining zaifligi, nutq mushaklarining spazmlari va ular bilan bog'liq harakatlar muhokama qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — bolalardagi duduqlanishni tuzatish uchun samarali metodlarni ishlab chiqish va ularni logoterapiya hamda terapevtik ritm usullari yordamida tuzatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda duduqlanishni tuzatishning usullari, jumladan, logoterapiya, terapevtik ritm, neyrodinamik va nevrologik metodlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari duduqlanishning turlari, uning sabablari va tuzatish usullarining samaradorligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari logoterapiya va terapevtik ritmlarni qo'llash orqali duduqlanishni tuzatishning samarali usullari mavjudligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: duduqlanish, logoterapiya, terapevtik ritmlar, nevroz, neyrodinamika.

Iqtibos uchun: Tasbaeva G, Klishbaeva G. Duduqlanishning mohiyati haqida zamonaviy qarashlar va uni tuzatish usullari.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.397–403.

MODERN VIEWS ON THE NATURE OF STUTTERING AND METHODS OF ITS CORRECTION

© Tasbaeva G¹✉, Klishbaeva G²✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses stuttering in younger preschool children, which is a neurosis of coordination caused by the weakness of the speech apparatus, leading to spasms in speech muscles and accompanying movements.

AIM: The main objective of the study is to develop effective methods of stuttering correction in children using logotherapy and therapeutic rhythm.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed methods for correcting stuttering, including logotherapy, therapeutic rhythm, and neurodynamic approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: The results show that using logotherapeutic techniques and therapeutic rhythm has a significant impact on correcting stuttering in children.

CONCLUSION: The use of logotherapy and therapeutic rhythms is effective in correcting stuttering and can significantly improve children's speech.

Keywords: stuttering, logotherapy, therapeutic rhythm, neurosis, neurodynamics.

For citation: Tasbaeva G, Klishbaeva G. (2025) 'Modern views on the nature of stuttering and methods of its correction', Inter education & global study, №4(1), pp. 397–403. (In Uzbek).

Социально-экономические изменения в стране обостряют актуальность проблемы личностно-коммуникативных нарушений и влияют на становление

личности ребенка. Еще более актуальна эта проблема для детей младшего дошкольного возраста, страдающих заиканием.

Основная часть. Заикание является одним из наиболее сложных и длительных нарушений речи, характеризуется расстройствами темпа, ритма и плавности экспрессивной речи. Это обусловлено судорожным состоянием мышц речевого аппарата и нарушением функции коммуникации. Это речевое расстройство, широко распространенное среди детей и взрослых, отличается разнообразными причинами возникновения, сложным симптомокомплексом и в некоторых случаях низкой эффективностью лечения [1].

В трудах современных исследователей показано, что заикание обусловлено нарушением корково-подкоркового взаимодействия, вследствие чего изменяются темп, плавность, модуляция речи, проявляются судороги в мышцах органов, участвующих в речи. Срыв нейродинамики может быть связан с острыми психогенными (страх, испуг, конфликтная ситуация) или соматогенными факторами.

Расстройство корковой нейродинамики приводит к нарушению индукционных отношений между коркой и подкоркой, а как следствие – к заиканию. В последнее время появилась теория физиологического дефекта или дефицита как патогенетической основы заикания. Авторы этой теории связывают заикание с недостаточностью латерализации, с нарушением речевой функции головного мозга. Нейропсихологические и психофизиологические исследования выяснили, что заикание не является изолированным речевым нарушением. Оно сочетается с синдромом специфических, мнестических, нейродинамических и двигательных дефектов, отражающих дисфункцию заднелобовых и срединных структур мозга.

В настоящее время исследователи рассматривают заикание с разных позиций: клинических, физиологических, нейрофизиологических, психологических, лингвистических. Рассматривая заикание как симптом невроза, отмечается, что все органы регулируются вегетативной нервной системой. Блуждающий нерв выходит из-под контроля головного мозга, и у заикающегося человека нарушается произвольно управляемая система [2].

Понимая заикание как невроз, протекающий на фоне общего невроза, исследователи определяют механизм его действия как расстройство непрерывности в отборе звуковых элементов при образовании разнометрического алгоритма слов, указывая, что основой заикания является общий невроз, наиболее отчетливо проявляющийся в речи.

Среди случаев психогенного невротического заикания можно выделять кратковременные логоневротические реакции детей в период становления у них речи. Покой, отдых, препараты кальция и физиотерапия дают очень хорошие результаты.

При ювенальной форме невротического заикания дети по той или иной причине отстают в развитии от возрастной нормы. Поэтому во время лечения

необходимо сочетать логотерапевтические приемы с психоортопедическими приемами. Наименее благоприятные формы логоневрозов возникают из-за окончательных явлений перенесенных воспалительных заболеваний центральной нервной системы или процессов, отравляющих нервную систему больного (туберкулез, малярия и т.п.).

В целом прогнозирование каждого случая невротического заикания требует знания не только причины заболевания, но и анализа конкретного состояния больного. Описание специфического по патогенезу и клинической картине заикания позволяет утверждать, что две формы речевого логоневроза (невротического и того, что является следствием контузии) касаются двух различных нервных структур [3].

Психогенное невротическое заикание связано прежде всего с дисфункцией коры мозга, а являющееся следствием контузии заикание - с дисфункцией ее подкорковых отделений. Эта дифференциация положила жесткую функционально-системную основу для формулирования принципов методики логотерапии.

Лечебная ритмика, требующая движения в соответствующей музыкальной форме, играет большую роль в оздоровлении эмоционально-волевой сферы ребенка. Логопедическая ритмика является новым направлением лечебной ритмики, она мобилизует первичные речевые ритмы, нормализует расстройство темпа и динамики речи, придает языку эмоциональную выразительность и способствует коррекции речи во время заикания.

Ученые, давая характеристику особенностям высшей нервной деятельности ребенка (в период обычно возникающего заикания), отмечают, что нервный срыв может провоцироваться острыми или длительными травмами психического или соматического характера и проявляется в нарушении координации речевых движений с проявлениями аритмии и судорогами. Речевой дефект фиксируется благодаря механизму условно рефлекторной связи. Усиливаясь с годами, он особенно отчетливо начинает проявляться в эмоционально важных ситуациях в ответ на негативные, условные сигналы, вошедшие в патологическую рефлекторную цепь.

Указанный патофизиологический механизм, многое объясняющее возникновение и развитие заикания, не всегда является основой во всех случаях заикания. Лечение заикания в любом возрасте и на любой стадии начинается с перевоспитания речи, заикающегося на основе обучения его медленной и плавной речи, которая имеет регулирующее значение.

Заикание является неврозом координации, который обусловлен слабостью главного речевого аппарата, вызывающего произвольные движения, судороги речевых мышц и сопутствующие движения. Невроз – это нарушение взаимодействия между основными нервными процессами, являющееся следствием перенапряжения деятельности головного мозга. В нормальном состоянии возбуждение и торможение уравновешены, но мощный раздражитель

может вызвать перенапряжение нервных процессов. Возникает так называемый «сдвиг», следствием которого является срыв нервной деятельности [4].

В результате этого в коре головного мозга возникают застойные очаги возбуждения или торможения, их появление может изменить характер тех или иных функций, связанных по локализации с теми участками коры, где появляется патологический очаг. В новом патологическом окружении условные рефлексy приобретают отрицательный характер, отражающийся на качестве функции.

Пользоваться термином «невроз» можно только для определения заболеваний, вызванных действием психической травмы. Следовательно, отождествление заикания с логоневрозом возможно только тогда, когда причиной заикания является психогения или когда уже сформированное речевое расстройство, травмируя психику заикающегося, вызывает у него вторичные невротические реакции. В последнем случае расстройство речи можно рассматривать как заикание, осложненное логоневротическим синдромом, и потому такое заикание квалифицируется как логоневроз. Однако нельзя полностью приравнять понятия «логоневроз» и «заикание», поскольку иногда причиной логоневротических наслоений может быть не только заикание, но и другие нарушения речи.

Сознательное замедление темпа речи является основополагающим принципом всех коррекционных мер, несмотря на их разнообразие. При замедлении речи у заикающихся детей согласовываются дыхательные, голосовые и артикуляционные движения, что в значительной степени уменьшает мышечное напряжение и судороги [5].

Во время заикания все лечебные упражнения проводятся по принципу сознательного изменения акцента и темпа речи в первый период лечения, после чего нужно постепенно переходить к нормальной речи. Неотъемлемой частью каждой методики коррекции заикания является работа над интонацией, поэтому необходимо с первых занятий воспитывать у заикающегося эмоциональную, выразительную речь и не признавать монотонную и монодинамическую речь.

В трудах современных исследователей, указано, что заикание обусловлено нарушением корково-подкоркового взаимодействия. В результате этого изменяются темп, плавность, модуляция речи, появляются судороги мышц. Расстройство корковой нейродинамики приводит к расстройству рефлексорных речевых механизмов. Срыв нейродинамики может быть связан с острыми психогенными (страх, испуг, конфликтная ситуация) или соматогенными факторами.

Специфической основой заикания является то физическое состояние, на основе которого у говорящих сознательно возникает расстройство речи. Повторение слогов на начальной стадии заикания автор объясняет двойным раздражением моторного речевого аппарата. Роль некоторых факторов в

возникновении заикания, например генетических, наследственных, сегодня обсуждается в литературе и не имеет окончательного решения.

Заикание во многих случаях детерминировано генетически. Тип подражания – мультифакторный. Факторы риска наследственной природы (психологические, неврологические, соматические) являются провоцирующим звеном в патогенетических механизмах заикания. Несмотря на то, что существует большое количество литературы, посвященной заиканию, нет его унифицированного определения, поскольку отсутствует ясность в понимании сущности, механизмов развития и систематизации заикания. Рассмотрев разные взгляды на проблему заикания, можно заключить, что механизмы заикания изучены недостаточно:

- во-первых, заикание определяется как сложное невротическое расстройство, являющееся следствием нервных процессов в коре головного мозга, расстройства корково-подкоркового взаимодействия, дыхания, голоса, артикуляции;

- во вторых, как сложное невротическое расстройство, которое является результатом зафиксированного рефлекса неправильной речи и возникло вследствие речевых трудностей;

- в-третьих, как сложное, преимущественно функциональное расстройство речи, появившееся вследствие общего и речевого дизонтогенеза и дисгармонического развития личности;

- во многих случаях патофизиологический механизм заикания объясняется органическими изменениями центральной нервной системы.

Вывод. Проблема заикания всегда была и остается важной и актуальной в специальной педагогике. Изучение научной теоретико-методической литературы показало, что исследователи в разное время и разными методами (физиологическими, медицинскими, психологическими) изучали механизм заикания, причины его возникновения, особенности выявления и их коррекции. Разнообразие проявлений заикания позволяет классифицировать его не только как расстройство одного из структурных компонентов речи, в частности темпоритмической его организации. У лиц с заиканием наблюдаются в разной степени выраженности расстройства нервной системы, физического здоровья, общей и речевой моторики, речевой функции, наличие психологических особенностей. Понимание механизмов возникновения заикания и многогранность особенностей его выявления определяет необходимость комплексного метода его преодоления, что предусматривает лечебно-педагогическое влияние на различные стороны заикающегося психофизического состояния человека, различными средствами и усилиями разных специалистов. В общей проблеме заикания особое место занимает дошкольный возраст, наиболее уязвимый для детской психики и сензитивный для развития речи. Характеризуя детей с заиканием, авторы отмечают, что наряду с отставанием в развитии двигательных способностей, общей и мимической моторики, орального праксиса большинству этих детей

присуща еще и раздражительность, капризность, в разной степени - нарушение эмоционально-волевой сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Лохов М.И. Заикание и логоневроз. Диагностика и лечение. - СПб, - 2000.
2. Миссуловин Л.Я. Патоморфоз заикания. - СПб, - 2002.
3. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи. - М., - 1993.
4. Белякова Л.И. Заикание. - М., - 1998.
5. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. - СПб, - 2003.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Тасбаева Гулбахар**, преподаватель, **Клышбаева Гулжан**, студентка [**Tasbaeva Gulbahar**, o'qituvchi **Klishbaeva Guljan**, talaba], [**Tasbaeva Gulbahar**, teacher, **Klyshbaeva Gulzhan**, student]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]